

**ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ВУЗОВ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

Орлова Т. А.

к. п. н., и. о. доцента

Кафедры «Физика и методика её преподавания»

Ташкентского государственного педагогического университета

им. Низами

Аннотация: В статье приведены основные проблемы, возникающие у студентов педагогических вузов направления «Физика и астрономия» при решении задач по астрономии, и пути решения этих проблем, также приведены методические рекомендации, как повысить уровень астрономических знаний - студентов.

Ключевые слова: астрономические задачи, будущие учителя по физики и астрономии, направление «Физика и астрономия», анализ, Курс астрономии.

**PROBLEMS OF SOLVING ASTRONOMICAL PROBLEMS BY
STUDENTS OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION**

Orlova T.A.

Associate Professor Ph.D.

Department of "Physics and methods of its teaching"

of Tashkent State Pedagogical University

named after Nizami

Abstract: The article presents the main problems that students of pedagogical universities of the direction "Physics and Astronomy" face when solving problems in astronomy, and ways to solve these problems, also provides methodological recommendations on how to increase the level of astronomical knowledge - students.

Keywords: astronomical problems, future teachers in physics and astronomy, direction "Physics and astronomy", analysis, Astronomy course.

Актуальность темы, состоит в том, что в данной статье поднимается тема вузовского астрономического образования, и состояние знаний студентов по решению ими астрономических задач, трудности с которыми сталкиваются преподаватели и студенты и пути их решения.

Анализ научно – методических исследований, и состояние астрономического образования студентов педагогических вузов показывает, что существует противоречие, между возможным и действительным состоянием овладения практическими знаниями студентов по решению астрономических задач по Курсу астрономии в педагогических вузах:

- велика роль астрономического образования в решении важнейших образовательных задач, и уменьшении его объёма в подготовке учителей по физики и астрономии в педагогических вузах;

- наличие необходимости - глубокого усвоения методики решения задач по астрономии, формировании у студентов - современного научного мировоззрения, интереса к науке астрономии, но отсутствием учебно - методического обеспечения для решения этих задач;

- наличие большого наблюдательного материала по небесным телам и современных исследований, и отсутствием материально - технического обеспечения на лабораторных занятиях по Курсу астрономии и астрономических практикумов;

- интенсивное развитие современных информационных технологий, в том числе и 3 D технологий, и отсутствие программной поддержки и оборудования при проведении занятий по Курсу астрономии в педагогических вузах.

Мы считаем, что именно астрономия, считается одной из основных наук, формирующих мировоззрение будущих учителей по физике и астрономии, при изучении этой науки - начиная от школы, заканчивая вузом. Это объясняется тем, что в содержание астрономии входит современное представление о научной картине мира, которое раскрывает и показывает место человека во Вселенной. Дисциплина Курс астрономии, является исследовательской лабораторией, для применения основ и законов физической науки на основе математических методов анализа, материи на Земле и в Космосе, анализе явлений и процессов, происходящих в природе [1].

Астрономия – является одной из древних наук, в изучении которой входит также знания таких смежных наук как, физика и математика и др.

В Государственном образовательном стандарте высшего образования направления 60110700 – «Физика и астрономия», дисциплина Курс астрономии представлена по многим разделам общей астрономии и астрофизики [2].

Опираясь на педагогические исследования, наблюдается недостаточная астрономическая подготовка будущих учителей по физике и астрономии в плане теоретических и практических знаний.

На наш взгляд, это связано с некоторыми причинами:

- сокращение часов, отводимых на изучение дисциплины Курс астрономии в педагогических вузах;
- недостаточно часов выделено на практические занятия по Курсу астрономии;
- недостаточно методических разработок и пособий по решениям астрономических задач по дисциплине Курс астрономия;

- недостаточно уделяется на практических занятиях по Курсу астрономии решению типовых задач и задач, требующих творческого мышления студентов, в том числе и креативных задач.

Практика отечественного высшего астрономического образования показывает, что образовательные возможности учебных астрономических задач реализуются частично, вследствие чего обнаруживаются слабые базовые знания студентов, их не умение решать некоторые задачи и т.д.

Обучающее и развивающееся значение решения астрономических задач на практических занятиях по Курсу астрономии в педагогических вузах реализуется не полностью.

Наши предположения причин создавшегося положения:

1) Изменение в подходах к поиску решения астрономических задач, которое уже произошло в науке астрономии, но не нашло отражения на практических занятиях в Курсе астрономии;

2) Несоответствие используемых методов решения астрономических задач научных подходов к анализу астрономических явлений и процессов в природе;

3) Недостаточная эффективность используемых методов при обучении студентов, задачам по астрономии, для получения результатов в высшем астрономическом образовании [3].

Недооценка роли астрономических задач в высшем педагогическом образовании при обучении студентов направления «Физики и астрономии» обусловлена, на наш взгляд некоторыми причинами:

1) Термин – астрономическая задача трактуется как, проблемная ситуация, требующая разрешения, выполняемая средствами учебной дисциплины, не вполне адекватно пониманию задачи в астрономии и не может реализовать её образовательный потенциал полностью.

2) Имеются нереализованные в обучении возможности применения астрономических задач, на которые можно опираться по современной

типологии физических задач (ситуационные, задачи на соответствие, контекстные и т. д.)

3) Упрощённого алгоритма к решению задач по астрономии предполагает: решению большого количества астрономических задач; демонстрацию методов и приёмов решения ограниченного количества задач по астрономии.

Управлять мыслительной деятельностью студентов по решению задач очень сложно, это связано с закрытием мыслительных процессов от преподавателя.

4) Мотивацию и интерес студентов при решении астрономических задач снижает отсутствие методологизации преподавания, что обуславливает необходимость изменения содержания задач по астрономии.

5) Отсутствие методической системы обучения студентов решению астрономических задач, которые бы соответствовали бы современному состоянию астрономической науки, адаптация материала по задачам и технологии обучения современным требованиям [4].

На современном этапе развития науки и техники требуется привить студентам навыки критического применения наук, которые они изучают. Чтобы привить эти навыки, необходимо выполнять со студентами лабораторно - практические работы. Методически поставленные и проведённые практические занятия по Курсу астрономии, содействуют прочному усвоению теоретического материала, изучению и применению научных методов познания студентами и развитию критического и самостоятельного мышления.

Как показал анализ результатов педагогического эксперимента, проведённого нами в 2020 -2023 годах, трудности, возникающие при решении задач по астрономии у студентов педагогического вуза происходят, потому что отсутствует методические рекомендации по алгоритму решения качественных и количественных задач [5]. В перечне литературы задачников и учебных пособий по астрономии, отсутствуют примеры решения астрономических задач, из за

чего студенты могут испытать затруднения при решении, также нет методических указаний количественных задач, объяснений применения формул, связанных с решением той или иной задачи.

Задачи по астрономии, отражают исследовательский подход к анализу и решению проблем, как показывает педагогическое исследование, должны иметь в высшем педагогическом образовании студентов направления «Физика и астрономия» особое значение, но их образовательный потенциал еще не полностью раскрыт.

Затруднения студентов в умениях решать задачи по астрономии складываются на наш взгляд, в следующие причины:

- затруднения, связанные с пониманием и применением астрономических понятий и явлений;
- затруднения, связанные с использованием математического аппарата;
- затруднения, связанные с необходимостью моделировать астрономические процессы и явления.

Для обучения студентов решать задачи на практических занятиях по Курсу астрономия, преподаватель должен руководствоваться следующими понятиями:

- важно составить краткое условие задачи;
- перевод единиц в систему СИ;
- достаточное использование в задаче знаний по математике;
- следить, чтобы не было нарушений границ применения законов физики и астрономии, записанных в математических выражениях.

Вывод: если устранить затруднения студентов в решении ими астрономических задач, то это будет способствовать представлению задач по астрономии в иерархически организованном виде, отражающем виды иерархии астрономических моделей. При иерархическом подходе возможно увеличение объёма учебных астрономических задач, решаемых по определенной теме на одном занятии по дисциплине Курс астрономии. Это приведёт к тому, что

решение астрономических задач студентами направления «Физика и астрономия» в педагогических вузах, повысит их мотивацию и интерес к проведению занятий.

Использованная литература:

1. М. А. Винник Современный астрономический практикум в педвузе и школе. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (физика, уровень общего образования)» диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Винник Михаил Анатольевич. Москва , - 2005, - 233 с.
2. Курс астрономии (рабочая учебная программа для 2 и 3 курса педагогических вузов). Ташкент, 2021.
3. Орлова Т. А. Современное состояние знаний студентов педагогических вузов по решению астрономических задач // Образование и инновационные исследования. Бухара, 2022. № 7. - С.212 - 218.
4. Ларченкова Л. А. Образовательный потенциал учебных физических задач в современной школе: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (физика, уровень общего образования)» диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук /Ларченкова Людмила Анатольевна. Санкт – Петербург - 2014, 387 с.
5. Орлова Т. А. Результаты педагогического эксперимента по решению студентами педагогических вузов астрономических задач // Халқ таълим. Ташкент, 2022. № 4. –С.127 -134.